

Krisis Pengungsi Rohingya di Aceh: Evaluasi Kebijakan Indonesia terhadap Ancaman Keamanan Non- Tradisional

Rashiq Akbar, Fathan Ramadavi Bukhari, & Ibrahim Ghifar Hamadi
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Abstrak. Di era globalisasi, perpindahan orang melintasi batas negara sudah menjadi fenomena yang lumrah terjadi. Di Indonesia, jumlah pengungsi yang terus meningkat hingga akhir tahun 2023 mampu menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan nasional. Ancaman-ancaman tersebut sebagian besar berkaitan dengan ancaman non-tradisional seperti dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Artikel ini menelusuri bagaimana pengungsi Rohingya di Aceh menjadi ancaman non-tradisional terhadap keamanan dan menilai efektivitas kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Hasil dan temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dibuat pemerintah masih meninggalkan beberapa pekerjaan rumah untuk meningkatkan perlindungan keamanan non-tradisional sekaligus pemenuhan hak asasi pengungsi. Penulis menawarkan usulan kebijakan regulatory yang meliputi: 1) pembatasan waktu izin tinggal pengungsi di Indonesia; dan 2) pemberian wewenang kepada presiden untuk menentukan status pengungsi dan pembatasan jumlah pengungsi. Sementara itu, Penulis juga mengusulkan solusi non-regulatory meliputi: 1) kerja sama pendanaan; 2) pertukaran informasi; 3) kerja sama dengan Interpol; dan 4) kerja sama negara ketiga untuk relokasi pengungsi.

KATA KUNCI

1. Pengungsi. 2. Ancaman Keamanan Non-Tradisional. 3. Kedaulatan Nasional.

1. Pendahuluan

Dampak krisis global menimbulkan konflik di berbagai negara yang memicu terjadinya gelombang pengungsi yang menyelamatkan diri ke berbagai negara, salah satunya Indonesia. Meskipun bukan tujuan akhir, Indonesia menjadi tempat persinggahan pengungsi sebelum mencapai negara tujuannya di Eropa atau Australia. Jumlah pengungsi yang semakin bertambah berpotensi menimbulkan konflik dengan penduduk setempat yang jika dibiarkan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara, seperti halnya yang terjadi di Aceh antara penduduk setempat dan pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar.

Pada akhir tahun 2023, sebanyak 12.295 pengungsi telah terdaftar di kantor United Nations

High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Indonesia (UNHCR Indonesia, 2023). Pengungsi di Indonesia didominasi oleh pengungsi Afganistan (48%), Myanmar (16%), dan Somalia (9%). Selebihnya berasal dari Irak, Sudan, Sri Lanka, Yaman, Palestina, Iran, Pakistan, Eritrea, dan Ethiopia. Jumlah tersebut akan semakin meningkat sejalan dengan semakin ketatnya persyaratan dan kuota penerimaan pengungsi luar negeri oleh negara-negara penerima pengungsi (Akbar & Dwijayanti, 2022).

Gambar 1. Grafik komposisi etnis pengungsi di Indonesia.
Sumber: data.goodstats.id

Apabila dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, jumlah pengungsi di Indonesia tidaklah banyak. Di awal tahun 2022, sebanyak 96.401 pengungsi di Thailand didominasi oleh etnis minoritas Karen dan Karenni yang berasal dari Myanmar (UNHCR Thailand, 2021). Sementara itu, di Malaysia pada akhir tahun 2021 tercatat sebanyak 180.440 pengungsi yang didominasi oleh pengungsi Myanmar, khususnya etnis Rohingya (UNHCR, 2022).

Arus pengungsi dapat menimbulkan keresahan bagi penduduk setempat yang merasa sumber kebutuhan hidupnya terancam. Hal ini dapat dilihat dari tindakan pengungsi Rohingya di Aceh yang telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menimbulkan keresahan masyarakat setempat. Jika tidak diatasi, hal tersebut dapat menimbulkan konflik yang menjadi ancaman bagi suatu negara, khususnya ancaman non-militer. Ancaman non-militer seringkali disebut sebagai ancaman non-tradisional terhadap keamanan (*Non-Traditional Security*).

Dewasa ini, keamanan wilayah negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga oleh bagaimana negara tersebut dapat menjaga integritas pelayanannya dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya (Caballero-Anthony et al., 2016). Penjagaan integritas pelayanan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya penting dilakukan untuk mempertegas kehadiran pemerintah dalam melaksanakan kewajiban memberikan rasa aman dan pemenuhan kebutuhan hidup kepada masyarakatnya.

Keamanan menjadi prasyarat untuk mencapai kebutuhan sosial yang lebih tinggi menurut teori *Pyramid of Needs* Maslow. Hal ini membuat “keamanan” menjadi kebutuhan dasar yang penting bagi manusia setelah kebutuhan fisiologis, seperti sandang, pangan, dan papan (Wellingham, 2023). Ketika arus pengungsi meningkat, keamanan dan kestabilan sosial dapat terancam, yang dapat mengakibatkan ketegangan di wilayah tujuan (Primadasa et al., 2021). Pengungsi dapat mempengaruhi demografi, menciptakan ketidakseimbangan ekonomi, dan menyebabkan degradasi lingkungan baik di daerah asal maupun tujuan (Khan, 2024). Oleh karena itu, negara harus membuat suatu gagasan holistik dan kolaboratif untuk menghadapi ancaman non-tradisional.

Tulisan ini merujuk pada beberapa tulisan terdahulu sebagai referensi sehingga Penulis dapat menawarkan kebaruan. Pertama, tulisan berjudul "*Non-Traditional Security Threats in the 21st Century: A Review*" karya Divya Srikanth (2014) menguraikan pergeseran yang signifikan dalam lanskap keamanan global, di mana ancaman non-tradisional kini lebih difokuskan ketimbang ancaman tradisional seperti perang antarnegara. Adapun celah dari penelitian tersebut adalah fokus kajian yang bersifat umum dan luas sehingga mengurangi analisis setiap isu. Tulisan tersebut juga tidak secara spesifik mengulas kebijakan yang telah diterapkan Indonesia dalam menangani pengungsi sebagai ancaman non-tradisional. Setelah meninjau celah penelitian yang ada, maka keterbaruan yang Penulis bawakan dalam tulisan ini adalah pembahasan mengenai ancaman non-tradisional terkait pengungsi Rohingya di Aceh.

Lebih lanjut, terdapat tulisan yang ditulis oleh Edward Mogire (2011) yang berjudul "*Victims as Security Threats Refugee Impact on Host State Security in Africa.*" Mogire menganalisis bagaimana dan mengapa pengungsi, yang awalnya hanya dianggap sebagai korban, kini dilihat oleh para akademisi dan praktisi sebagai ancaman keamanan. Adapun celah penelitian dari tulisan Mogire adalah kurangnya pembahasan spesifik perihal implikasi negatif dari adanya pengungsi yang mendatangi suatu daerah. Sebagai bentuk kebaruan, Penulis memberikan fokus kajian pada implikasi negatif keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh sebagai ancaman non-tradisional yang dapat melakukan aksi pencurian, penyelundupan, dan penggunaan narkoba.

Permasalahan pengungsi Rohingya di Aceh membuat isu pengungsi menjadi permasalahan yang terus relevan untuk dikaji lebih lanjut. Tulisan ini dibuat untuk melakukan analisis hukum terhadap pengungsi, terutama pengungsi Rohingya di Aceh sebagai suatu ancaman non-tradisional dengan memberikan rekomendasi kebijakan secara *regulatory* dan *non-regulatory*. Melalui tulisan ini, Penulis bermaksud menghadirkan kajian dan ulasan terhadap kebijakan yang sudah ada yang mampu menjawab rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pengungsi Rohingya di Aceh dapat menjadi ancaman terhadap kedaulatan teritorial dan keamanan yang bersifat non-tradisional?
2. Bagaimana respons kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi terhadap ancaman non-tradisional dan seberapa efektifkah kebijakan di bidang imigrasi dalam melindungi keamanan nasional dan kedaulatan wilayah negara?
3. Kebijakan baru seperti apa yang dapat diambil pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap keamanan negara di bidang-bidang yang masih luput dari perhatian?

2. Kerangka Analisis

Dalam mengulik permasalahan pengungsi sebagai bentuk ancaman non-tradisional yang berpotensi membawa implikasi negatif di wilayah Indonesia, terdapat beberapa teori dari ahli

yang relevan untuk membahas hal tersebut. Analisis menggunakan teori keamanan non-tradisional, jaringan sosial, dan hierarki kebutuhan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana Indonesia menghadapi ancaman ini. Teori keamanan non-tradisional, seperti yang dijelaskan oleh Jessica Tuchman Mathews, menekankan bahwa ancaman terhadap keamanan tidak hanya datang dari konflik bersenjata, tetapi juga dari masalah seperti migrasi yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi negara. Dalam konteks Indonesia, arus migrasi lintas negara menambah kompleksitas ancaman keamanan non-tradisional dengan memunculkan masalah seperti ketegangan sosial, tekanan terhadap sumber daya, dan konflik sosial. Kebijakan Indonesia dalam menghadapi pengungsi perlu diadaptasi untuk menangani isu-isu ini dengan cara yang lebih komprehensif.

Di sisi lain, Teori Jaringan Sosial yang dikemukakan oleh Manuel Castells memberikan kerangka tambahan untuk memahami dampak migrasi di era globalisasi (Castells, 2023). Castells menjelaskan bahwa struktur sosial modern saling terhubung dalam jaringan kompleks yang melintasi batas-batas fisik dan geografis. Jaringan ini mendorong arus informasi, barang, dan manusia yang mempercepat proses globalisasi dan mempengaruhi dinamika migrasi. Dalam konteks pengungsi, jaringan sosial global memfasilitasi perpindahan dan integrasi pengungsi ke negara-negara baru. Namun, jaringan ini juga dapat menambah ancaman bagi negara penerima jika mereka tidak dapat mengelola arus informasi dan sumber daya dengan efektif. Berdasarkan teori tersebut, kebijakan Indonesia sebaiknya mempertimbangkan dinamika jaringan sosial untuk merancang solusi yang lebih efektif dalam mengelola pengungsi.

Kemudian, Teori Hierarki Kebutuhan yang digagas oleh Abraham Maslow membantu menjelaskan motivasi di balik migrasi pengungsi. Maslow berpendapat bahwa manusia mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sebelum beralih memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Apabila ditinjau berdasarkan teori tersebut, dapat dilihat bahwa pengungsi seringkali meninggalkan negara asal mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan keamanan. Oleh karena itu, kebijakan Indonesia perlu difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi untuk mengurangi ketegangan sosial dan potensi ancaman terhadap keamanan.

Dengan menggabungkan ketiga teori tersebut, dapat dilihat bahwa ancaman yang dihadapi Indonesia dalam mengelola arus migrasi lintas batas melibatkan dimensi keamanan. Pendekatan yang menyeluruh ini akan membantu dalam menangani ancaman keamanan non-tradisional berupa pengungsi.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*study case approach*). Dalam menganalisis kebijakan luar negeri dan regulasi hukum terkait imigran dan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia, Penulis menggunakan Teori Keamanan Non-Tradisional (*Non-Traditional Security*), Teori Jaringan Sosial (*Network Society*), dan Teori Hierarki Kebutuhan (*Pyramid of Needs*) dengan alasan bahwa teori-teori tersebut mampu mengejawantahkan permasalahan pada kasus pengungsi Rohingya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menjadi ancaman non-tradisional di wilayah Indonesia. Lebih lanjut, data penelitian yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU No. 6 Tahun 2011), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU No. 37 Tahun 1999), Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Perpres No. 125 Tahun 2016), Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal (Perdirjen Imigrasi Tahun 2010), Refugee Convention 1951 (Konvensi 1951) dan 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees (Protokol 1967). Lebih lanjut, bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku, artikel, dan bahan-bahan lain yang melengkapi analisis. Sementara itu, bahan hukum tersier diambil dari media online yang tepercaya dan telah terverifikasi, seperti artikel populer dari website tepercaya.

4. Pembahasan

Keberadaan Pengungsi Rohingya di Aceh: Katalisator Ancaman Non-Tradisional terhadap Keamanan?

Ancaman non-tradisional adalah ancaman yang muncul dari aktor non-negara dan dapat mencakup berbagai kegiatan seperti aksi terorisme, perampokan, pembajakan, penyelundupan, imigrasi ilegal, perdagangan narkoba, serta pencurian sumber daya negara (Masys, 2022). Ancaman non-tradisional yang menjadi polemik bagi Indonesia adalah yang berkaitan dengan pengungsi. Pengungsi sering kali dipandang sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan internasional (Orrenius dan Zavodny, 2019). Akan tetapi, kehadiran pihak tersebut juga dapat memunculkan ancaman bagi keamanan negara, terutama dalam konteks ancaman non-tradisional. Ancaman ini tidak berwujud militer, tetapi lebih berdampak pada aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan keamanan domestik (Gong, 2020). Hal ini sejalan dengan Teori Keamanan Non-Tradisional yang digagas oleh Jessica Tuchman Mathews yang menyatakan bahwa ancaman keamanan tidak lagi dipandang semata-mata dari sudut pandang militer dan negara, tetapi juga dari perspektif yang lebih luas termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan (Mathews, 2000).

Salah satu studi kasus terkait ancaman non-tradisional di Indonesia adalah pengungsi Rohingya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ancaman bagi keamanan nasional yang dihadapi Indonesia sudah tidak menjadi permasalahan hipotesis yang masih jauh dari kenyataan. Pasalnya, terdapat kasus nyata di mana pengungsi Rohingya di Aceh telah melakukan tindakan melawan hukum, seperti menyelundupkan manusia ke dalam wilayah Indonesia (Hukmana, 2024). Peristiwa ini memperlihatkan bahwa pengungsi mengetahui celah-celah dalam sistem keamanan Indonesia yang dapat dimanfaatkannya untuk menyelundupkan berbagai orang dari negara asalnya demi memperoleh keuntungan. Adapun orang yang diselundupkan dapat berupa sesama pengungsi warga sipil dan bahkan anggota kelompok teroris atau pengungsi lainnya yang memiliki rekam jejak kriminal.

Selain itu, terdapat pula catatan tindak kriminal pengungsi Rohingya lainnya yakni memperkosa anak di bawah umur (Havez et al., 2023), mencuri dan merusak fasilitas umum (Rakhmi, 2019), serta menggunakan narkoba (Saputra, et al., 2019). Selain tindak kriminal, pengungsi Rohingya juga menunjukkan tindakan kurang terpuji dengan membuang bantuan warga ke laut serta kabur dari kamp pengungsian. Lebih lanjut, pengungsi Rohingya juga melanggar adat dan syariat Islam di Aceh, terutama tidak menjaga kebersihan. Beberapa tindakan tersebut tentu menimbulkan kebencian di kalangan masyarakat Aceh yang awalnya bersikap empati kepada pengungsi Rohingya. Selain itu, kecemburuan sosial juga dapat tumbuh akibat perbedaan cara pemerintah daerah memperlakukan pengungsi dengan masyarakat

setempat yang kurang mampu.

Apabila kasus-kasus serupa dibiarkan terjadi, kebencian masyarakat dapat berkembang menjadi konflik terbuka yang dapat mengganggu keamanan wilayah negara. Selain meningkatkan ketegangan antara masyarakat setempat dan pengungsi, tindak kriminal yang dilakukan pengungsi khususnya penyelundupan harus diberikan perhatian khusus karena berpotensi memperlebar celah bagi penyelundupan senjata atau pun benda-benda terlarang lainnya ke dalam wilayah Indonesia. Jika dibiarkan, hal tersebut dapat membuka peluang tumbuh suburnya gerakan perlawanan dan terorisme apabila pengawasan terhadap pengungsi longgar (Loescher, 2002). Dengan demikian, anggota kelompok bersenjata atau ekstremis dapat leluasa memasuki wilayah negara dengan menyamar sebagai pengungsi, lalu membangun jaringan kekuatan personil di dalam negara untuk mempersiapkan sebuah “serangan dari dalam.” Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit dalam menangani isu ini.

Instrumen Hukum Indonesia yang digunakan dalam Menanggulangi Permasalahan Pengungsi

Sebelum diundangkannya Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (Perpres 125/2016), pemerintah Indonesia hanya mengacu pada UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU Hubungan Luar Negeri) dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) dalam menangani masalah pengungsi di Indonesia. Nyatanya, UU Keimigrasian sama sekali tidak mengatur mengenai pengungsi asing. Dalam UU tersebut, tidak ada pengaturan secara spesifik mengenai “pengungsi” asing melainkan hanya terdapat pengaturan mengenai orang asing saja, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf b. Akan tetapi, pemerintah Indonesia tetap menggunakan instrumen hukum tersebut dalam menangani masalah pengungsi di Indonesia, walaupun kewenangan atas hal tersebut tidak tercantum dalam UU Keimigrasian.

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia juga memberlakukan peraturan yang lebih spesifik mengenai pengungsi, yaitu Perpres 125/2016. Menurut Perpres ini, penanganan masalah pengungsi dilakukan sesuai dengan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNHCR yang mempunyai tanggung jawab di bidang kemanusiaan (Tendean et al., 2023). Dibuatnya Perpres tersebut dapat dinilai sebagai komitmen pemerintah Indonesia dalam menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU No. 37 Tahun 1999 dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia.

Lebih lanjut, pengaturan imigran di Indonesia juga dapat merujuk Pasal 8 ayat (1) UU Keimigrasian yang di dalamnya dijelaskan bahwa setiap pihak yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku (UU Keimigrasian, 2011: Pasal 8 ayat (1)). Meskipun demikian, masih terdapat pengecualian dalam UU Keimigrasian. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengungsi dari negara lain yang masuk ke Indonesia tanpa mengikuti ketentuan dalam UU Keimigrasian dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Perdirjen Imigrasi Tahun 2010. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa imigran ilegal adalah orang asing yang masuk atau tinggal di wilayah Indonesia tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perdirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal, 2010: Pasal 1 ayat (1)).

Imigran ilegal yang ditemukan berada di Indonesia dapat dikenai tindakan keimigrasian (Perdirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal, 2010: Pasal 2 ayat (1)). Pejabat imigrasi memiliki kewenangan untuk menempatkan Warga Negara Asing (WNA) dalam Rumah Detensi

Imigrasi (Rudenim) jika WNA tersebut berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan yang sah. Hal ini berarti bahwa seorang imigran ilegal tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP) karena mereka tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah seperti visa, yang merupakan syarat utama untuk mengajukan ITAS maupun ITAP (UU Keimigrasian, 2011: Pasal 48 ayat (2)).

Meskipun demikian, terdapat pengecualian dalam ketentuan Perdirjen Imigrasi Tahun 2010. Imigran ilegal yang menyatakan keinginan untuk mencari suaka atau memiliki alasan tertentu yang menghalangi deportasi dapat dikoordinasikan dengan organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi, seperti UNHCR, untuk penentuan status mereka (Perdirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal, 2010: Pasal 2 ayat (2)). Lebih lanjut, imigran ilegal tidak akan dipermasalahkan status izin tinggalnya di Indonesia jika mereka telah memperoleh status pengungsi dari UNHCR yang dibuktikan oleh suatu surat keterangan (Perdirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal, 2010: Pasal 3 ayat (1)). Imigran ilegal hanya diizinkan tinggal sementara di tempat yang telah ditentukan dan di bawah pengawasan petugas imigrasi sampai mereka ditempatkan ke negara ketiga oleh UNHCR, sebagaimana diatur dalam Surat Pernyataan Pengungsi dalam Lampiran Perdirjen Imigrasi Tahun 2010.

Upaya Indonesia sebagai Negara Non-ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dalam Menangani Permasalahan Pengungsi

Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 (Susetyo, 2024), yang berarti Indonesia tidak mempunyai wewenang apapun mengenai penentuan status pengungsi yang datang ke negara tersebut (Primadasa et al., 2021). Mengingat instrumen hukum yang ada sangat minim, Indonesia melakukan berbagai upaya dengan dibantu oleh pihak eksternal dalam menangani pengungsi yang datang ke Indonesia. Upaya yang dilakukan Indonesia, yaitu (Primadasa et al., 2021):

a. Bekerja Sama dengan UNHCR

Mengingat kewenangan pemberian status pengungsi dipegang oleh UNHCR sebagai lembaga internasional yang berwenang dalam menangani masalah pengungsi, maka pemerintah Indonesia mengadakan kerja sama dengan UNHCR dalam mengatasi permasalahan pengungsi yang datang ke Indonesia. Komunikasi dan koordinasi antara Indonesia dengan UNHCR dilakukan selama arus lalu lintas pengungsi ke Indonesia terus berjalan. Komunikasi dan koordinasi tersebut bertujuan untuk mendorong UNHCR dalam meningkatkan kuota penempatan ulang (*resettlement*) terhadap negara ketiga yang menerima pengungsi. Selain itu, Indonesia juga mendorong UNHCR untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai *resettlement* karena Indonesia bukanlah negara yang menerima pengungsi.

b. Bekerja Sama dengan International Organization For Migration (IOM)

Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan kerja sama dengan IOM bertujuan untuk mengimplementasikan asas non-refoulement dan Hukum Humaniter Internasional (Adha, 2023). Terdapat lima bentuk kerja sama yang telah dilalui oleh Kemenkumham dan IOM. Merujuk pada Baihaqi & Salam (2021), kelima bentuk kerja sama tersebut, yaitu kerja sama dalam bentuk pembinaan, pelatihan, bidang kesehatan, sosial, dan informasi. Selain itu, Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi sebagai lembaga di bawah Kemenkumham juga turut serta dalam kerja sama dengan IOM terkait penanganan pengungsi yang datang ke Indonesia (Adha, 2023). Kerja sama yang telah dilalui oleh Dirjen Imigrasi dengan IOM, yaitu

kerja sama dalam menangani pengungsi dari Myanmar (tahun 2012-2015), kerja sama Dirjen Imigrasi dengan IOM dalam menangani kasus pengungsi Rohingya (tahun 2012-2015), dan kerja sama dalam menangani pengungsi Afganistan (tahun 2018).

c. Hadirnya Payung Hukum mengenai Mekanisme Penanganan Pengungsi

UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah payung hukum bagi Indonesia terkait mekanisme penanganan pengungsi sebelum diundangkannya Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Walaupun undang-undang tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai pengungsi, setidaknya di dalamnya diatur kriteria orang asing dengan berbagai persyaratan yang tercantum dalam lingkup Keimigrasian dan aturan hukum nasional (Alfarizi et al., 2022). Dalam hal ini, Indonesia menyamakan pengungsi dengan orang asing yang memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah (imigran ilegal) sebagaimana tercantum di UU tersebut (Adha, 2023). Maka, ketentuan-ketentuan di dalamnya pun turut disamakan guna menjadi payung hukum bagi Indonesia terkait mekanisme penanganan pengungsi. Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Keimigrasian, dinyatakan bahwa pejabat imigrasi mempunyai wewenang memindahkan orang asing ke dalam Rudenim jika orang asing tersebut tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah saat berada di wilayah Indonesia.

d. Mengimplementasikan Perpres No. 125 Tahun 2016

Perpres No. 125 Tahun 2016 mengadopsi definisi pengungsi dari Konvensi 1951, di mana definisi imigran tersebut berlainan dengan definisi imigran gelap yang biasa digunakan Indonesia ketika menangani pengungsi (Adha, 2023). Dengan merujuk pada Perpres tersebut, para pengungsi yang datang ke Indonesia diarahkan ke Rudenim sembari menunggu penetapan status pengungsi oleh UNHCR (Perpres Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, 2016). Selama di Rudenim, pemerintah Indonesia menjamin hak-hak pengungsi tersebut untuk tetap terpenuhi, seperti hak untuk hidup, hak untuk beribadah, hak untuk beraktivitas dan rekreasi, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan penuh (Adha, 2023).

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia telah melaksanakan segala ketentuan penanganan pengungsi dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 walaupun Indonesia belum meratifikasinya. Pemerintah Indonesia dapat menerapkan prinsip-prinsip penting dari Konvensi 1951 dan protokol-nya, dengan tidak memulangkan (*non-refoulement*), tidak mengusir paksa (*non-expulsion*), tidak mendiskriminasi (*non-discrimination*), dan tidak melakukan kekerasan terhadap para pengungsi yang masuk dalam wilayah Indonesia.

Pekerjaan Rumah yang Belum terselesaikan bagi Indonesia dalam Menangani Permasalahan Pengungsi

Walaupun Indonesia sudah melaksanakan prinsip-prinsip dalam Konvensi 1951 dan protokol-nya, terdapat beberapa hal yang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan bagi Indonesia dalam menangani permasalahan pengungsi, yaitu (Priambodo, 2021):

a. Dilematika Izin Tinggal Tanpa Batas

Prinsip *non-refoulement* yang dipandang sebagai norma dasar hukum internasional (*jus cogens*) membuat Indonesia hanya mempunyai dua pilihan untuk memulangkan pengungsi: melalui pengusiran atau pemulangan sukarela. Selebihnya, pengungsi masih harus menunggu keputusan UNHCR untuk ditempatkan di negara ketiga, kendati saat ini banyak negara anggota Konvensi 1951 menutup akses

kewarganegaraan baru bagi para pengungsi. Situasi ini mengakibatkan banyak pengungsi terdampar di Indonesia tanpa kepastian dari UNHCR. Meskipun pengungsi yang statusnya telah ditetapkan UNHCR tidak akan dipermasalahkan izin tinggalnya di Indonesia (Auli, 2023), pemerintah dapat menjadi tergantung pada UNHCR untuk memindahkan pengungsi ke negara ketiga. Selain itu, ketiadaan batas izin tinggal dan adanya larangan bekerja menyebabkan pengungsi melakukan pekerjaan ilegal, seperti praktik prostitusi. Kenyataan ini terungkap dari penggerebekan di Jakarta dan Batam di mana ditemukan pengungsi Afganistan bekerja sebagai pekerja seks komersial (Rizqo, 2017).

Selain permasalahan prostitusi, terdapat fenomena perkawinan campur dengan warga sekitar. Interaksi sosial selama bertahun-tahun antara pengungsi dan warga lokal mendorong terjadinya fenomena perkawinan campur. Secara umum, pengungsi yang tergolong stateless memerlukan serangkaian dokumen untuk memenuhi persyaratan menikah dengan penduduk lokal. Hal ini menjadi situasi sulit ketika sebagian besar pengungsi tidak membawa dokumen identitas apapun dalam perjalanan migrasi mereka ke Indonesia. Akibatnya, banyak pernikahan yang dilakukan secara siri di mana kejadian ini berisiko bagi warga sekitar karena belum adanya payung hukum untuk melindungi hak-hak warga negara Indonesia.

b. Terdapat Pertentangan Aturan antara Perpres No. 125 Tahun 2016 dan UU No. 37 Tahun 1999

Jika merujuk pada penelitian Novianti, seorang Analis Legislatif Ahli Madya pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, berjudul “Implementasi Perpres No. 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.” Novianti menyatakan bahwa masih terdapat beberapa aturan dalam Perpres No. 125 Tahun 2016 yang bertolak belakang dengan aturan yang ditetapkan dalam UU No. 37 Tahun 1999, khususnya mengenai mekanisme pemberian status pencari suaka yang tidak dijelaskan. Padahal, jika merujuk dalam Pasal 25 UU No. 37 Tahun 1999 dijelaskan bahwa mekanisme dalam pemberian suaka menjadi kewenangan presiden dengan mempertimbangkan menteri (UU Hubungan Luar Negeri, 1999: Pasal 25).

Merujuk dari hasil penelitian di atas, setidaknya dapat dipahami bahwa implementasi Perpres tersebut belum memenuhi harapan akan optimalnya prosedur pemantauan dan penanganan pengungsi. Situasi ini dianggap sebagai pertentangan dan peluang terjadinya kejahatan perdagangan manusia untuk mengarahkan kelompok pengungsi menuju wilayah Indonesia. Di luar itu, keterlibatan banyak sub-aktor negara dan non-negara dalam penanganan pengungsi hanya memberikan pembelajaran baru bagi isu-isu kemanusiaan di tengah permasalahan sosial saat itu (Tendean et al., 2023).

c. Minimnya Alokasi Anggaran Penanganan Pengungsi dan Berkelanjutan

Pengungsi yang terdaftar di UNHCR memiliki pemasukan bulanan sebanyak Rp1.250.000 per orang (Priambodo, 2021). Alokasi tersebut dinilai belum memenuhi standar hidup yang layak di berbagai kota besar Indonesia. Permasalahan dana diperparah dengan adanya rencana penghentian bantuan finansial oleh UNHCR maupun IOM, mengingat bahwa donasi dana yang didapat dari donatur semakin menipis dan tidak cukup untuk menutup biaya operasional di Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah tidak memiliki anggaran yang besar untuk memberikan bantuan keuangan kepada pengungsi. Keterbatasan belanja negara juga tampak pada satuan kerja pelaksana teknis Rudenim yang mempunyai kewenangan mengawasi pergerakan pengungsi di

lingkungan Rudenim di berbagai daerah. Permasalahan ini tidak hanya memberikan insentif bagi pengungsi untuk mencoba memperoleh penghasilan tambahan secara ilegal, namun terbatasnya anggaran satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pengawasan juga akan menyebabkan kurang optimalnya fungsi pengawasan.

Analisis Solusi

Maka dari itu, Penulis menawarkan beberapa solusi terkait permasalahan penanganan pengungsi di Indonesia, sebagai alternatif meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sebagai berikut:

Solusi *Regulatory*: Melakukan amendemen terhadap Perpres No. 125 Tahun 2016.

Perpres No. 125 Tahun 2016 merupakan satu-satunya payung hukum yang ada di Indonesia yang dijadikan pedoman dalam menangani “pengungsi” asing. Dikarenakan masih terdapat kekurangan di dalamnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap pengaturan dan penanganan pengungsi asing, diperlukan suatu amendemen yang memperkuat Perpres tersebut dengan penambahan ketentuan-ketentuan berikut:

1. Membatasi Waktu Izin Tinggal Pengungsi di Indonesia

Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki hak untuk menentukan siapa saja yang dapat keluar-masuk wilayahnya dan menetap untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, diperlukan suatu ketentuan tegas dalam hukum positif Indonesia mengenai jangka waktu pengungsi dapat tinggal di Indonesia yang menjamin terjaganya kepentingan nasional. Pengaturan tersebut dapat dilakukan dengan mengamendemen Perpres No. 125 Tahun 2016 dan memasukkan pasal baru yang mengatur pembatasan masa tinggal dan jumlah pengungsi yang ditampung di Indonesia.

Pembatasan masa tinggal dan jumlah pengungsi sesungguhnya merupakan kebijakan yang tidak dilarang. Pasalnya, negara tetangga Singapura juga merumuskan kebijakan konkrit yang dapat dicontoh pada tahun 1978 yang salah satunya adalah pembatasan jumlah pengungsi yang datang. Hanya 1.000 pengungsi saja yang diizinkan berada di wilayah Singapura dalam satu waktu, di mana mereka ditempatkan di sebuah kamp yang bernama Hawkins Road, dengan luas 5,5 hektar dan terdiri dari 10 rumah tua (Koh, 2024). Setiap pengungsi yang datang hanya diberi waktu selama 90 hari untuk dapat tinggal di Singapura, setelah itu harus dipindahkan ke negara ketiga

Pemerintah Singapura tidak banyak ikut campur tangan dalam urusan internal kamp tersebut. Sebaliknya, organisasi yang membantu seperti Catholic Welfare Service, Singapore Red Cross, dan the Intergovernmental Committee on Migration hanya memainkan “peran penegak hukum” untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang ada. UNHCR dalam hal ini berperan sebagai organisasi internasional yang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Singapura mengenai negara kepulauan pengungsi. Kementerian Dalam Negeri Singapura melakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk memverifikasi bahwa tidak ada seorangpun pengungsi yang melebihi batas waktu tinggal mereka.

2. Pemberian Wewenang Kepada Presiden untuk Menentukan Status Pengungsi Dan Pembatasan Jumlah Pengungsi

Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sehingga ketentuan mengenai pemberian status pengungsi dalam Konvensi tersebut tidak dapat diterapkan di Indonesia. Untuk keperluan pendaftaran, pemberian status, serta pendataan pengungsi, pemerintah menjalin kerja sama dengan UNHCR. Penentuan status

pengungsi membutuhkan waktu cukup lama karena UNHCR perlu melakukan pemeriksaan terhadap keterpenuhan kriteria pengungsi yang ditetapkannya sendiri. Untuk mempercepat waktu penentuan status pengungsi, Penulis mengusulkan bahwa pemerintah menetapkan sendiri kriteria pengungsi dengan memperhatikan masukan dari UNHCR dan Menlu. Kemudian, pemerintah dan UNHCR bekerja sama melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tersebut. Dengan begitu, maka penerapan mekanisme dapat dilakukan dengan cepat dan pemerintah dapat mengontrol proses penentuan status pengungsi sesuai dengan kebijakan dan kepentingan nasionalnya.

Adapun atribusi wewenang tersebut dapat diberikan dengan cara menyisipkan pasal baru dalam Perpres No. 125 Tahun 2016. Rumusan pasal tersebut dapat mengambil gabungan unsur-unsur Pasal 25 dan Pasal 26 UU No. 37 Tahun 1999 dengan sedikit penyesuaian. Penyesuaian dilakukan dengan menetapkan bahwa presiden harus mempertimbangkan masukan dari menlu dan organisasi internasional yang bergerak di bidang penanganan pengungsi. Selain itu, ditetapkan pula batas bahwa pelaksanaan wewenang harus sesuai dengan hukum serta praktik internasional selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Berdasarkan hal tersebut, Penulis menawarkan penambahan pasal yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) “Kewenangan pemberian status pengungsi kepada orang asing berada di tangan Presiden berdasarkan kriteria yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri dan organisasi internasional yang menangani pengungsi.”
- (2) “Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.”

Selain mengatribusikan wewenang penentuan status pengungsi yang dahulu ada pada UNHCR kepada presiden, amendemen Perpres No. 125 Tahun 2016 juga mencakup penambahan pasal yang mengatur pembatasan jumlah pengungsi yang dapat masuk dan tinggal di Indonesia dalam satu waktu. Pembatasan ini perlu dipertegas guna memastikan pengungsi yang memasuki Indonesia mendapatkan penanganan yang lebih terfokus.

Peralihan kewenangan menentukan status pengungsi dari UNHCR ke presiden turut menuntut dilakukannya penyesuaian terhadap MoU dengan UNHCR. Ketentuan mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan pertukaran data pengungsi masih dapat dipertahankan, tetapi wewenang UNHCR kemudian dibatasi sebatas memberi masukan dan rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh presiden dalam menentukan status pengungsi. Selain itu, pemerintah juga dapat menjelajahi area kerja sama baru dalam upaya mencari dukungan pendanaan terhadap kegiatan penanganan pengungsi dan peningkatan kualitas fasilitas pengungsi. Oleh karena itu, peran UNHCR dalam menangani pengungsi di Indonesia lebih dibatasi sebatas untuk keperluan konsultatif, pendanaan, pendataan, serta pencarian negara ketiga untuk penempatan ulang pengungsi.

Analisis SWOT terhadap Solusi *Regulatory*:1. Kelebihan (*Strength*)

Amendemen yang ditujukan untuk memperinci dan memasukkan ketentuan baru ke dalam Perpres No. 125 Tahun 2016 menawarkan keuntungan praktis karena dapat menawarkan kepastian hukum. Perincian terhadap wewenang presiden untuk menentukan status pengungsi akan memberikan kepastian mengenai batas wewenang serta bagaimana wewenang harus dilaksanakan. Pemberian wewenang tersebut dapat meningkatkan efisiensi proses peninjauan kelayakan pencari suaka memperoleh status pengungsi karena pemerintah akan dapat membagi beban dan mengurangi ketergantungan pada UNHCR yang semula melaksanakannya sendirian.

Adapun pembatasan jangka waktu tinggal pengungsi di Indonesia akan memberikan kepastian nasib kepada pengungsi, karena mereka akan dapat mengetahui kapan sekiranya mereka direlokasi. Selain itu, pembatasan jumlah pengungsi yang dapat tinggal di Indonesia dalam satu waktu juga akan memberikan kepastian bahwa mereka dapat memperoleh layanan yang lebih terfokus dan berkualitas. Kebijakan-kebijakan tersebut menawarkan sarana untuk menjaga keamanan wilayah negara dan mempertahankan kedaulatan, tanpa harus mengurangi kepatuhan Indonesia terhadap hukum nasionalnya sendiri dan hukum internasional.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kendati menawarkan keuntungan-keuntungan sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, perlu diakui bahwa kebijakan-kebijakan tersebut juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan yang dapat disoroti adalah bahwa penentuan status pengungsi oleh presiden akan menambah beban kerja pemerintah. Hal ini akan memberikan pekerjaan tambahan bagi kementerian terkait untuk melakukan penilaian dalam rangka memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada presiden.

3. Peluang (*Opportunity*)

Untuk dapat mewujudkan kebijakan yang ditawarkan, pemerintah dapat memanfaatkan ketidakberlakuan Konvensi Pengungsi 1951 di wilayah Indonesia. Hal ini dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan penanganan pengungsinya sendiri, dengan hanya dibebankan kewajiban mematuhi konvensi atau perjanjian lainnya dalam bidang HAM yang diikuti oleh Indonesia. Selain itu, Indonesia juga dapat memanfaatkan pendekatan dialog berdasarkan ketentuan MoU antara pemerintah dan UNHCR dalam rangka memperoleh konsensus mengenai perubahan hak dan wewenang masing-masing pihak.

4. Ancaman (*Threat*)

Selain mengidentifikasi peluang untuk melaksanakan kebijakan, pemerintah juga perlu mewaspadaai hambatan-hambatan yang dapat mengganggu kemudahan pelaksanaan kebijakan. Adapun hambatan-hambatan yang dapat diprediksi untuk timbul diantaranya adalah kritik dari pakar, aktivis, dan organisasi yang tidak menyetujui pembatasan wewenang organisasi internasional yang menangani pengungsi di Indonesia. Selain itu, realita keterbatasan sarana untuk menegakkan kedaulatan maritim Indonesia yang belum teratasi juga akan menjadi ancaman bagi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Solusi *Non-Regulatory*

Di samping perbaikan ketentuan pada Perpres No. 125 Tahun 2016, Penulis juga memandang perlunya dilakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat non-regulasi untuk

menangani masalah pengungsi, sebagai berikut:

a. Perluasan Sumber Dana untuk Membiayai Keperluan Kebutuhan Dasar Pengungsi

Tidak mencukupinya dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup pengungsi, melakukan pengawasan, serta pemeliharaan fasilitas Rudenim perlu segera diatasi dengan menggunakan sumber-sumber dana baru. Untuk itu, pemerintah perlu menghadirkan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 Perpres No. 125 Tahun 2016. Adapun sumber-sumber dana yang dimaksud dapat dihadirkan dengan cara menjalin kerja sama dengan organisasi penggalang dana di tingkat nasional dan internasional. Kerja sama ini akan memfasilitasi masyarakat umum yang ingin turut berpartisipasi secara sukarela dalam pendanaan biaya hidup pengungsi dengan cara berdonasi.

Selain itu, pemerintah juga dapat menjajaki kerja sama dengan negara ketiga yang memiliki hubungan kerja sama *Offshore Processing of Refugees* dengan Indonesia. Dalam kerja sama ini, Indonesia yang berperan sebagai negara persinggahan dapat meminta bantuan dana dari negara ketiga yang merupakan tujuan akhir pengungsi untuk membiayai keperluan operasional fasilitas penampungan dan kegiatan pengawasan pengungsi lainnya.

b. Menjajaki Kerja Sama Bilateral dengan Negara Asal Pengungsi untuk Mengulik Riwayat Pengungsi

Pemerintah perlu menjalin hubungan kerja sama dengan negara asal pengungsi untuk memperoleh informasi data pribadi setiap pengungsi. Adapun data yang dibagikan tersebut selain biodata dapat pula mencakup rekam jejak kriminal, data mengenai hubungan keluarga, dan riwayat kesehatan. Data rekam jejak kriminal diperlukan untuk mengetahui apakah pengungsi tersebut terafiliasi dengan kelompok bersenjata atau merupakan penjahat. Selanjutnya, data keluarga diperlukan untuk mencari anggota keluarga pengungsi yang telah ditempatkan di negara ketiga. Hal ini dapat membantu pemerintah mengadakan kerja sama dengan negara ketiga untuk penempatan ulang pengungsi dan reunifikasi keluarga. Di sisi lain, riwayat kesehatan juga diperlukan untuk mengidentifikasi pengungsi yang memerlukan penanganan khusus. Dengan diperolehnya data-data tersebut, pemerintah dapat mengantisipasi datangnya ancaman non-tradisional terhadap kedaulatan negara seperti jaringan kriminal bersenjata, narkoba, perdagangan & penyelundupan manusia, serta mencegah penyebaran penyakit yang dibawa oleh pengungsi.

c. Bekerja Sama dengan Interpol untuk Mengidentifikasi dan Menindak Pelaku Kejahatan Transnasional di Kalangan Pengungsi

Data pengungsi yang diperoleh sebagai hasil kerja sama dengan negara asal pengungsi dapat dikelola lebih lanjut untuk mengidentifikasi apakah pengungsi memiliki kaitan dengan jaringan teroris atau penjahat transnasional. Pengelolaan data tersebut dapat dilakukan dengan bantuan Interpol yang mampu mencocokkan data pengungsi dan mengidentifikasi ada atau tidaknya afiliasi mereka dengan pihak yang ada daftar pencarian orang Interpol. Apabila kemudian terdeteksi ada pengungsi yang terafiliasi dengan penjahat transnasional, sindikat narkoba, atau teroris, pemerintah dapat menyerahkan pengungsi tersebut kepada Interpol untuk diproses lebih lanjut. Kerja sama tersebut juga selaras dengan muatan dari Konvensi PBB United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, termasuk Protokol Palermo yang menekankan perlunya kerjasama internasional dalam menangani kejahatan transnasional yang

seringkali melibatkan migran dan pengungsi.

Interpol melalui Resolusi Pengungsi yang dikeluarkan Majelis Umumnya menegaskan bahwa organisasi tersebut tidak akan ikut campur dalam penentuan status pengungsi (Interpol, s.a.). Akan tetapi, organisasi tersebut dapat tetap dilibatkan oleh pemerintah dalam kerja sama pertukaran data. Caranya, pemerintah memberikan notifikasi pemberian, penolakan, dan/atau pencabutan status pengungsi kepada Interpol beserta uraian dasar pertimbangannya. Data yang diberikan oleh pemerintah ini kemudian digunakan Interpol untuk melakukan pengawasan agar status pengungsi tidak disalahgunakan oleh kelompok kriminal transnasional atau teroris untuk menginfiltrasi wilayah suatu negara guna melaksanakan serangan dari dalam. Apabila terdeteksi ada pengungsi yang terafiliasi dengan penjahat transnasional, sindikat narkoba, atau teroris, pemerintah dapat menyerahkan pengungsi tersebut kepada Interpol untuk diproses lebih lanjut.

d. Bekerja Sama dengan UNHCR untuk Mencari Negara Ketiga sebagai Tujuan Penempatan Ulang Pengungsi

Dalam rangka mendukung kebijakan baru yang diusulkan untuk membatasi waktu tinggal pengungsi di Indonesia, pemerintah juga perlu menginisiasi kerja sama dengan UNHCR untuk mencari negara ketiga yang dapat dijadikan tujuan penempatan ulang para pengungsi. Hal tersebut dapat dicontoh dari kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri Singapura dengan UNHCR. Dalam hal ini, UNHCR berperan sebagai organisasi internasional yang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Singapura mengenai negara kepulauan pengungsi. Lalu, Kementerian Dalam Negeri Singapura berperan sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk memverifikasi bahwa tidak ada seorangpun pengungsi yang melebihi batas waktu tinggal mereka. Mekanisme tersebut diperlukan untuk menjamin perlindungan kepada para pengungsi yang masa batas waktu tinggalnya telah habis dan ancaman keamanan di negara asalnya belum terselesaikan, guna mengurangi jumlah pengungsi yang ada di Indonesia.

Pencarian negara ketiga yang dapat dijadikan tujuan penempatan ulang ini dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap keadaan ekonomi negara tersebut. Negara yang masih kekurangan tenaga kerja dapat dijadikan tujuan mengingat pengungsi dapat dikirimkan untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja. Untuk itu, kerja sama dengan UNHCR untuk memberdayakan pengungsi menjadi tenaga berkeahlian khusus harus terus ditingkatkan agar mereka dapat lebih mudah diterima di negara tujuan penempatan ulangnya. Selain meninjau kebutuhan ekonomi negara ketiga, pemerintah juga dapat menginisiasi kerja sama pertukaran informasi dengan negara ketiga untuk mencari anggota keluarga pengungsi yang telah lebih dulu tinggal di negara tersebut. Hal ini diperlukan untuk mempermudah penempatan pengungsi dengan cara menyatukan anggota keluarga yang terpisah.

Analisis SWOT terhadap Solusi *Non-Regulatory*:

1. Kelebihan (*Strength*)

Pelaksanaan kerja sama dengan negara asal dan negara tujuan akhir pengungsi menawarkan keuntungan bagi Indonesia berupa kepastian tersedianya data pengungsi yang dapat digunakan untuk keperluan screening. Data yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah untuk menilai kelayakan

pencari suaka mendapat status pengungsi. Selain itu, kerja sama yang dilakukan dengan kedua negara juga dapat mempermudah pengendalian arus pengungsi yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Kerja sama ini juga dapat memastikan relokasi pengungsi sehingga tidak akan ada penumpukan di Indonesia, memastikan kelancaran kegiatan operasional untuk pemantauan, serta memastikan fasilitas penampungan yang ada dapat dikelola dengan baik.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Pendekatan kepada negara asal pengungsi dan negara ketiga yang menjadi tujuan akhir untuk menawarkan kerja sama bilateral memerlukan diplomasi yang efektif. Untuk memastikan kepentingan masing-masing pihak dapat dipenuhi melalui perjanjian bilateral yang diadakan, proses negosiasi yang ditempuh dapat berjalan lama. Dikarenakan proses negosiasi membutuhkan banyak waktu, realisasi kebijakan dapat tertunda hingga mutual understanding dapat dicapai.

3. Peluang (*Opportunity*)

Dalam melakukan negosiasi, pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan bargaining power berupa reputasinya sebagai peacemaker yang menjunjung tinggi HAM dan hukum internasional. Citra negara yang positif dapat mempengaruhi keberhasilan diplomasi dan membangun hubungan bilateral karena dapat memudahkan proses negosiasi dan kerja sama (Universitas Medan Area, 2024). Selain itu, Indonesia juga dapat memanfaatkan sarana teknologi untuk melaksanakan diplomasi publik yang ditujukan untuk mencari dukungan di kalangan masyarakat negara asal dan tujuan akhir terhadap ajakan kerja sama Indonesia.

4. Ancaman (*Threat*)

Terakhir, perlu diperhatikan pula bahwa keberhasilan ajakan kerja sama bilateral dan efektivitas pelaksanaannya kelak akan sangat bergantung pada kebijakan domestik negara ketiga yang rentan berubah sewaktu-waktu. Berkaca pada pengalaman terdahulu sebagai contoh, yaitu dampak kebijakan “Turn the Boat” pemerintah Australia, dapat dilihat bahwa perubahan kebijakan domestik negara tetangga dapat merugikan negara karena memicu penumpukan pengungsi yang dihalangi untuk mencapai negara tujuan akhirnya. Hal ini tentu dapat mengganggu pelaksanaan kerja sama yang sedang berjalan serta memicu ketegangan dalam hubungan antarnegara.

5. Kesimpulan

Temuan yang diperoleh Penulis berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pengungsi, terutama pengungsi Rohingya di Aceh merupakan ancaman non-tradisional terhadap keamanan negara yang menimbulkan dampak negatif pada bidang sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Pengungsi Rohingya di Aceh telah secara expressive verbis melakukan tindakan melawan hukum, melanggar norma serta syariat Islam di Aceh. Sebagai tanggapan terhadap isu keamanan tersebut, kebijakan yang dibuat pemerintah ditemukan masih memiliki beberapa kelemahan yang menimbulkan ketidakpastian dalam penanganan pengungsi serta celah yang dapat dimanfaatkan penjahat untuk mengusik keamanan wilayah Indonesia dari dalam.

Untuk dapat menutupi kekurangan tersebut, Penulis mengusulkan beberapa kebijakan yang dapat memberikan kepastian hukum, yaitu amendemen terhadap Perpres No. 125 Tahun 2016 yang merincikan pasal-pasal mengenai wewenang setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan pengungsi dan batas-batasnya. Selain itu, Penulis juga mengusulkan

beberapa inisiatif perluasan kerja sama dengan aktor internasional seperti negara asal pengungsi, negara tujuan akhir pengungsi, organisasi penggalang dana, serta Interpol dalam bentuk pertukaran informasi, konsultasi, pendanaan, dan pelacakan jaringan penjahat lintas negara di kalangan pengungsi untuk meningkatkan keamanan wilayah negara.

Dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, Penulis berpedoman pada teori Jaring Sosial untuk mengidentifikasi hubungan kerja sama Indonesia dengan negara lain dan organisasi internasional yang sudah ada, berpotensi untuk dikembangkan, dan yang belum ada. Penulis kemudian menentukan orientasi pengembangan kerja sama dan penguatan regulasi dengan mempertimbangkan teori Keamanan Non-tradisional. Adapun produk dari kebijakan yang Penulis usulkan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan rasa aman yang merupakan prioritas sebagaimana dikemukakan dalam teori Pyramid of Needs.

Untuk dapat menilai efektivitas dari kebijakan yang diusulkan Penulis jika kelak diimplementasikan, diperlukan kajian lebih lanjut yang berfokus pada penilaian efektivitas kebijakan, perincian kendala-kendala yang ditemui selama penerapan kebijakan, dan identifikasi potensi baru untuk mengembangkan kebijakan. Hasil dari kajian lanjutan tersebut kelak akan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan upaya penyempurnaan kebijakan.

6. Bibliografi

- Adha, F. (2023). Penanganan Pengungsi Di Indonesia Melalui Kerja Sama Kemenkumham Dengan International Organization Of Migration. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8, 2. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2145>.
- Akbar T., Dwijayanti, R. (2022, Januari 28). Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia. <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia>.
- Alfarizi, M., A., Kartiko A., Y., Nuryani D. (2022). Handling of refugees and asylum seekers at immigration detention houses in Indonesia based on International refuge law provisions. *Journal of Law and Border Protection (JLBP)*, 4, 1. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i2.284>.
- Auli R., C. (2023, Juni 06). Status Hukum Seorang Refugee dan Akibat Hukumnya. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-seorang-irefugee-i>
- Caballero-Anthony, M. (2016). Non-traditional security concept, issues, and implications on security governance. *Georgetown Journal of Asian Affairs*, 3(1), 5-13. <https://hdl.handle.net/10356/145776>.
- Castells, M. (2023). *Materials for an Exploratory Theory of the Network Society 1* (3rd ed.). Routledge.
- Gong, X. (2020). Non-traditional Security Cooperation Between China and South-East Asia: Implications for Indo-Pacific Geopolitics. *International Affairs*, 96(1), 29-48. Doi: <https://doi.org/10.1093/ia/iiz225>.
- Havez, et al. Expulsion of Rohingya Refugees in Aceh. *Indonesian Journal of International Law*, 21, 4, 663. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1823&context=ijil>.
- Interpol. INTERPOL Refugee Resolution. *www.interpol.int*, s.a., <https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Legal-framework/INTERPOL-Refugee-Resolution>.
- Khan M., A. (2024, Juli 23). Human Migration as a Non-Traditional Security Threat. *Pakistantoday.com*. <https://www.pakistantoday.com.pk/2024/07/23/human-migration-as-a-non->
- Koh G. (2024, August 10). Why Doesn't Singapore Accept Refugees? Singapore's (No) Refugee Policy, Explained. *Kopi.co*. <https://thekopi.co/2021/09/08/singapore-refugee-policy-explained>
- Loescher, G. (2002). Blaming the victim: Refugees and global security. *Bulletin of the Atomic Scientists*, 58, 6. <https://doi.org/10.2968/058006011>.
- Masys, A. J. (2022). Non-traditional security: A risk-centric view. In *Handbook of Security Science*. Springer International Publishing.

- Mathews, J. T. (2000). *Redefining Security* (1st ed.). Routledge.
- Morris, J. (2021). The Value of Refugees: UNHCR and The Growth of The Global Refugee Industry. *Journal of Refugee Studies*, 34(3), 2676-2698. <https://doi.org/10.1093/jrs/feaa135>.
- Orrenius, P., & Zavodny, M. (2019). Do Immigrants Threaten US Public Safety? *Journal on Migration and Human Security*, 7(3), 52-61. Doi: <https://doi.org/10.1177/2331502419857083>.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
- Perdirjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
- Priambodo, A. (2021). Persimpangan Dilema Penanganan Pengungsi Asing Di Indonesia Pasca Penerbitan Perpres No. 125 Tahun 2016. *Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 21, 2. <https://www.researchgate.net/publication/356352045>.
- Primadasa, C., P., Kurnia M., P., Erawaty R. (2021). Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *Risalah Hukum*, 17, 1. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.380>.
- Rakhmi, I. T., Mujibussalim, & Mahfud. (2019). Tindak Pidana yang Dilakukan Pengungsi Internasional di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21, 1, 147. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/11383/10467>.
- Rizqo K., A. (2017, April 27). Imigrasi Tangkap 2 PSK Pria Asal Afganistan di Kali Bara City. *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-3485380/imigrasi>.
- Saputra, V. D. W., Harini, S., & Dipokusumo, G. (2019). Diplomasi Indonesia dalam Penanganan Krisis Imigran Etnis Rohingya Tahun 2015. *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 3, 2. <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/4183>.
- Susetyo, H. (2024), Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia [Research, Universitas Indonesia]. *Humas FHUI, Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*.
- Tambun, J., W., Akbar D., Widyarsa M., R. (2021). Peran Negara Dalam Menangani Ancaman Keamanan Non Tradisional Di Perbatasan: Studi Pelanggaran Keimigrasian Di Kota Batam. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 6, 15. <https://e-journal.potensi-utama.org/ojs/index.php/PIR/article/view>.
- Tendean, R., W., Sondakh M., K., Waha C., J., J. (2023). Perlindungan Hukum Pengungsi Di Indonesia Pasca Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 11, 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3>.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Universitas Medan Area. (Mei, 2024). Mengelola Citra Negara dalam Hubungan Internasional. [pemerintahan.uma.ac.id. https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/05/mengelola-citra-negara-dalam-hubungan-internasional/](https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/05/mengelola-citra-negara-dalam-hubungan-internasional/).
- Wellingham A. (2023, January 24). What Is Maslow's hierarchy of needs? A psychology theory, explained. *CNN*. <https://edition.cnn.com/world/maslows->

7. Lampiran

Sumber: Olahan penulis

